

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тўхтасинов Илҳом

д.п.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархўжаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HужATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПОСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLINGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Saliyeva Ziroat Zokirovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Ingliz tili va adabiyoti kafedrasini ilmiy izlanuvchisi

e-mail: ziroat.salieva@gmail.com

Samarkand, Uzbekistan

YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249738>

ANNOTATSIYA

Ikkinchi tilni o'rganuvchilar uchun asosiy til ko'nikmalari sifatida ingliz yozuvining ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Ingliz tili o'qituvchilari talabalarning ta'lim natijalarini qanday yaxshilash va ularning yozish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha kurashni davom ettirmoqda. Boshqa olimlar tomonidan tegishli tadqiqot adabiyotlarini ko'rib chiqish va muallifning umumiy nuqtai nazariga asoslanib, maqola muallifi birinchi marta yozishga jarayon yondashuvidan foydalangan holda yozishni o'rgatishning asosiy g'oyalari va yozishni o'rgatishning umumiy yondashuvlarini aniqlashga harakat qiladi va o'z navbatida bu borada tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: ingliz yozuvi, jarayonli yondashuv, yozishni o'rgatish yondashuvlari

Ziroat Salieva Zokirovna

Department of English language and literature

Samarkand State Institute of foreign languages, Independent researcher

SOME PECULIARITIES AND APPROACHES TO TEACHING WRITING

ABSTRACT

The importance of English writing as a fundamental language skill for second language learners cannot be overstated. English teachers continue to struggle with how to improve student learning outcomes and foster their writing skills. Based on a review of the relevant research literature by other scholars and an overview of the author's, the author of the article attempts for the first time to define the process approach to writing, and general approaches to teaching writing and in turn make recommendations regarding the fundamental ideas of teaching writing using the process approach.

Keywords: English writing, process approach, approaches of teaching writing

Салиева Зироат ЗокировнаСамаркандский государственный институт иностранных языков,
кафедра английского языка и литературы, соискатель

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ

АННОТАЦИЯ

Важность владения английским языком как фундаментального языкового навыка для изучающих второго языка невозможно переоценить. Учителя английского языка продолжают бороться с тем, как улучшить результаты обучения учащихся и развить их навыки письма. Основываясь на обзоре соответствующей исследовательской литературы других ученых и обзоре авторской, автор статьи впервые пытается определить процессный подход к письму, общие подходы к обучению письму и, в свою очередь, дает рекомендации относительно основные идеи обучения письму с использованием процессного подхода.

Ключевые слова: английское письмо, процессный подход, подходы к обучению письму.

KIRISH

Yozish - yozuvchilarga o'z fikrlari va g'oyalarini o'rganish va shakllantirish imkonini beradigan murakkab jarayon. Yozish muloqotni ilhomlantiradi, fikrlarni aks ettirishni o'rganishga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Fikrlar yozib bo'lingandan keyin qayta ko'rib chiqilishi, kengaytirilishi, tartiblanishi va o'zgartirilishi mumkin.

Talabalar yozishni jarayon sifatida ko'rishsa, u fikrlash va o'rganishni rag'batlantiradi. Talabalar yozishni rekursiv jarayon ekanligini va har bir yozuvchi jarayondan boshqacha foydalanishini tushunganlarida, "birinchi marta uni to'g'ri yo'lga qo'yish" uchun kamroq bosim his qiladilar va tajriba, o'rganish, qayta ko'rib chiqish va tahrir qilishga ko'proq tayyor bo'ladilar.

Biroq, imlo qoidalari, tinish belgilari, grammatik kelishuv va boshqa yozish bilan bog'liq ko'nikmalarni o'rganish uchun yozuvchilar "yozish" ni mashq qilishlari yoki ilgari o'rganilgan materialni nusxalash yoki ko'paytirishni o'z ichiga olgan mashqlarni bajarishlari kerak. Shuningdek, o'quvchilar nazorat ostida o'tkaziladigan turli grammatika mashqlarida qatnashib, "tilda yozish"lari shart.

Va nihoyat, ular o'zgartirish, jummalarni birlashtirish, kengaytirish, bezash, g'oyalar ramkalari va shunga o'xshash mashqlarni o'z ichiga olgan "moslashuvchanlik o'lchovlari" doirasida yozishni boshlashlari kerak. [2, 45].

ADABIYOTLAR TAHLILI

EFL (English as a Foreign Language) Ingliz tili chet tili sifatida)) imlosiga 1960-yillarga qadar unchalik e'tibor berilmagan; lekin hozir bunga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Harmer (1998, 79-bet)ning fikricha, yozish til o'rganish uchun zaruriy malakalardan biri sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, u EFL talabalariga yozish va yozish ko'nikmalarini o'rgatishning muhimligi sabablarini ko'rsatdi, ular mustahkamlash, tilni rivojlantirish, o'rganish uslubi va eng muhimi, yozishning o'ziga xos mahoratidir.

"1970-yillarda yozishga yondashuv sinfda keng tarqalgan yozish amaliyotini o'zlashtira boshladi va bu an'anaviy amaliyotni yangi metodologiyaga o'zgartirdi. Ma'lumki, an'anaviy usulda amaliyot tugatilgan ishga yo'naltirilgan bo'lsa, yangi metodikada o'quvchilarga yozuvchi sifatida yozish jarayonlaridan o'tish tajribasi beriladi. Shunday qilib, o'qituvchi tomonidan berilgan yakuniy yozma mahsulotni (odatda) tahlil qilish va tuzatish o'rniga, yozish jarayoni bir qator harakatlar, jarayonlar yoki bosqichlar sifatida amalga oshiriladi: Graves (1983) taklif qilganidek, jarayonlar oldindan yozish, loyihalashtirishni, tuzatish, tahrirlash va nashr qilishni o'z ichiga oladi" [4,145-146].

Gravesning besh bosqichli yozish jarayoni tadqiqotchi tomonidan yozuv sinfining maqsadlariga erishish uchun amalga oshirildi. Bundan tashqari, bu bosqichlarni EFL klassi kontekstida tushunish osonroq [4,146]. Bundan tashqari, Tompkins (1994) fikriga ko'ra, haqiqiy yozuvchilar o'z yozish jarayonida qo'llaydigan jarayonlar chiziqli emas, rekursivdir: bu shuni anglatadiki, har qanday yozuvchi ushbu jarayonlardan foydalangan holda bir bosqichdan ikkinchisiga o'tishlari mumkin.

Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ba'zida talabalar o'z maktublarini tahrir qilgandan so'ng (5-bosqich) to'g'ridan-to'g'ri nashr etmaydilar (4- bosqich), chunki ular uni qayta ko'rib chiqishni xohlashadi (3-bosqich), ehtimol ular o'zlarining ishiga qo'shgan yangi g'oyalari yoki yozgan ma'lumotlari tufaylidir, shuning uchun ular e'lon qilishdan oldin hech qanday xato yo'qligiga ishonch hosil qilishni

xohlashadi. Natijada, ushbu jarayonlarning har bir bosqichi o'quvchilarga yozish jarayonida faoliyatni aniqlash va muhokama qilishda yordam beradi[6,146].

Gravesning besh bosqichli yozish jarayonidan so'ng va Tompkinsdan (1994, 28-bet) moslashtirilgan besh bosqichli jarayonning xususiyatlaridan foydalangan holda, tadqiqot quyida ko'rsatilgan EFL sinfini yozish jarayoni yondashuvini amalga oshirdi: [4,146-147].

1-bosqich

Iste'molchi yozuvchi (malakasiz, bilimsiz, o'qituvchiga qaram yozuvchi)

- individual uslub deyarli yo'q
- Yozish jarayonini yomon tushunish
- rivojlanmagan malaka va texnikaga ega
- o'qituvchining roziligini talab qiladi
- yozilganlarni qayta ko'rib chiqishni istamaydi
- yaxshi yozish oson bo'ladi, deb o'ylaydi

2-bosqich

O'tish davri yozuvchi (o'tish davri, mustaqil, o'zini tavsiflovchi yozuvchi)

- rivojlanish uchun qo'llab-quvvatlash va o'qitish kerak
 - namunali xatti-harakatlardan o'rganadi
 - hunarmandchilik bilan qulaylik darajasini rivojlantiradi
- yolg'iz qolishni xohlaydi, lekin hamkasblar bilan hamkorlikda o'zini noqulay his qiladi
- shaxsiy ehtiyojlar, qiziqishlar va tashvishlar haqida tushuncha hosil qiladi

3-bosqich

Ixtiyoriy yozuvchi (ishlagan tengdosh, tayyor yozuvchi)

- boshqalar bilan yaxshi ishlay olish
- taraqqiyotni shakllantirish uchun tashqi fikr-mulohazani talab qiladi
- tanqiddan foydalana olish
- mehnatga nisbatan xolislikni rivojlantiradi
- hunarmandchilikni yaxshi ko'radi
- tinglovchilarga nisbatan sezgirlikni rivojlantiradi

4-bosqich

Mustaqil yozuvchi (mustaqil, mustaqil yozuvchi)

- o'ziga juda ob'ektiv baho beradi
- nozik individual uslubni ishlab chiqdi
- yozuvchining ovozi rivojlangan
- tavakkal qilish va tajriba o'tkazish
- yozuvchi sifatida rag'batlantiradi va o'zini anglaydi
- hunarmand

Shubhasiz, bir xil yoshdagi yoki sinf o'quvchilarining hammasi ham bir xil yozmaydi. Talabalar yozishni rivojlantirishning bir necha bosqichlaridan o'tadilar:

1-bosqich: Oldindan ro'yxatdan o'tish

- Talabalar mavzular bo'yicha o'z tajribalari asosida yozadilar.
- Talabalar g'oyalarni to'playdi va tartibga soladi.
- Talabalar mavzuli gapni aniqlaydilar.
- Talabalar yozishni rejalashtiradilar.

2-bosqich: Loyihalash

- Talabalar qoralama yozadilar.
- Talabalar mexanikadan ko'ra tarkibga e'tibor berishadi.

3-bosqich: Qayta ko'rib chiqish

- Talabalar o'z ishlarini qayta o'qiydilar.
- Talabalar insholarini o'qituvchi bilan o'rtoqlashadilar.
- Talabalar o'z xatini o'qituvchi bilan muhokama qilishda konstruktiv ishtirok etadilar.

- Talabalar insholariga o'qituvchining munosabati va mulohazalarini aks ettirish uchun o'zgartirishlar kiritadilar. Bundan tashqari, talabalar kichik o'zgarishlarni emas, balki muhim o'zgarishlarni amalga oshiradilar.

4-bosqich: Tahrirlash

- Talabalar o'z ishlarini o'zlari tekshiradilar.
- Talabalar o'zlarining mexanik xatolarini tobora ko'proq aniqlamoqda va tuzatmoqda.

5-bosqich: Nashr

- Talabalar o'z ishlarining yakuniy variantini tuzadilar.
- Talabalar o'z ishlarini tegishli formatda nashr etadilar.
- Talabalar tugallangan insholarini o'qituvchi bilan o'rtoqlashadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ba'zan bu bosqichlarlar boshqa tartibda bajarilishi mumkin. Yozish tartibsiz. Bundan tashqari, qoramalar soniga cheklov qo'yish mumkin emas; qanchalik katta bo'lsa, shuncha yaxshi. Lekin, siz bilganingizdek, tayyor mahsulotni taqdim etish vaqti va muddatini hisobga olish kerak. Shuning uchun keling, aql-idrokni ishga solaylik va topshiriqni o'qituvchingiz talablariga javob beradigan vaqt oralig'ida bajaraylik.

Til darsida kompozitsiya muhim ahamiyatga ega ekanligi o'z-o'zidan ma'lum. Fikrlar qo'shish, jummalarni qaerga joylashtirishni aniqlash, paragraflarni izchil ajratish va nihoyat do'stlaringizdan grammatika va lug'at muammolarini aniqlashda yordam so'rash orqali sayqallash va ishingizni yanada ta'sirli va xatosiz qilishga qanchalik ko'p e'tibor qaratsangiz, shuncha ko'p narsani o'rganasiz.

O'rganish haqiqatda sodir bo'lganda, ya'ni. Loyiha ustidagi mashaqqatli mehnatingiz natijasi mantiqan yakuniy mahsulotdir.

Va esda tutingki, yakuniy mahsulot eng yaxshi asar bo'lishi shart emas. Yaxshi yozish siri mutaxassislar tomonidan son-sanoqsiz marta takrorlangan, garchi talabalar ham, o'qituvchilar ham bunga qarshi bo'lishsa ham: yaxshi yozish bu qayta yozishdir. Bundan tashqari, vaqt o'tishi bilan yozish qobiliyatlarini yaxshilaydi va qanchalik ko'p mashq qilsangiz, shunchalik yaxshi bo'lasiz.

Til o'rganishning kommunikativ doirasida yozish mahorati alohida maqomga ega bo'lib, odam yozish orqali yaqin yoki uzoq, taniqli yoki noma'lum o'quvchi yoki o'quvchiga turli xabarlarini etkazishi mumkin.

Xoh u qog'oz va qalam bilan an'anaviy yozish yoki eng zamonaviy elektron pochta shaklida bo'lsin, bugungi dunyoda bunday muloqot juda muhimdir.

Til kursi davomida yozishni kommunikativ faoliyat sifatida rag'batlantirish va rivojlantirish kerak. Maqolaning ushbu bo'limi EFL yozishning dastlabki bosqichlarini ko'rib chiqishga harakat qiladi [3,58].

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Yozuv aloqa shakli degan fikr matn yozuvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqa vositasi bo'lib xizmat qilishini anglatadi. Ushbu strategiya xat uchun mo'ljallangan auditoriyani ham, haqiqiy auditoriyani ham baholaydi.

Agar biz faqat boshlang'ich darajada yozayotgan bo'lsak ham, yozishning bu ikki komponenti katta ahamiyatga ega. Yozma topshiriqlarni berishda o'qituvchilar talabalarni o'zlarining maqsadli auditoriyasi va xabarlarini aniqlashga undashlari kerak.

Yozish nutqdan ko'ra matnga ko'proq talablar qo'yadi, chunki yozish paytida yo'l-yo'riq sifatida harakat qilish uchun darhol fikr-mulohaza yo'q. Yozuvchi o'quvchining reaksiyasini oldindan bilishi va Gricening (1975) hamkorlik tamoyiliga mos keladigan matn yaratishi kerak. Ushbu tamoyilga ko'ra, yozuvchi (o'zaro hamkorlik bilan) aniq, dolzarb, haqiqatga asoslangan, ma'lumotli, qiziqarli va esda qolarli matn yozishga harakat qilishi shart. O'quvchi esa, agar matnda kerakli maslahatlar mavjud bo'lsa, muallifning niyatini hisobga olgan holda matnni sharhlaydi.

Ular talqin qilish uchun ishoralar berganligi sababli, lingvistik aniqlik, taqdimotning ravshanligi va g'oyalarni tashkil etish kommunikativ harakatning samaradorligi uchun muhimdir. Shunga ko'ra, kontentni tashkil etishning umumiy istiqboliga e'tibor qaratish va tegishli e'tiborga olish kerak bo'lsa ham, mahsulotni o'qib bo'lmaydigan yozuvsiz taqdim etish juda muhimdir.

Ko'p jihatdan o'qish va yozish bir-birining oyna tasviridir. Ikkalasi ham suhbatdosh. Yozuvchilar kodlagan narsa o'quvchilar tomonidan hal qilinadi. Ularning ikkalasi ham sxemalardan foydalanadi. Matnni o'qiyotganda o'quvchi o'zi bilan aprior bilimlarni olib keladi, matn yozishda esa yozuvchi aprior bilimlardan ham foydalanadi [10,186].

Vilga Rivers nota yozuvi yoki yozuv amaliyoti va ekspressiv yozuv yoki kompozitsiyani ajratib turadi. Belgilanish oddiy nusxa ko'chirishdan tortib, faktlarni tasvirlaydigan yoki oddiy oddiy nutqni ifodalovchi oddiy jummalarni qurishgacha bo'lgan oraliqlarni o'z ichiga oladi. Ekspressiv yozish yoki kompozitsiya amaliy yoki ijodiy xarakterdagi g'oyalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Pedagogik nuqtai nazardan, musiqiy mahoratning rivojlanishi ko'proq ifodali yozuv turlariga qaraganda ancha nazorat qilinadi.

EFL talabasi yozish amaliyotining bir necha bosqichlarini bajarishi va ijodiy yozishning dastlabki bosqichlariga yetishi kutilmoqda. Bu nazoratdan ijodkorlikka o'tish qo'llanmaning dialoglar, og'zaki mashqlar va o'qishni tushunish bo'limlarida chizilgan chiziqni davom ettiradi [1,76].

Birinchi mashqlar - boshlang'ichdan o'rta darajagacha tilni bilish darajasini oshiradigan ko'nikmalarni rivojlantirish mashqlari. Bu erda asosiy e'tibor yozma so'zdagi grammatik aniqlik va tizimli ravshanlikka qaratiladi. Ular so'zlarni yoki jummalarni o'zgartirishga, qisman yozilgan matnlarni to'ldirishga va butun paragraflarga taqlid qilishga yoki o'zgartirishga harakat qilishda yordam berish uchun o'quvchilarga matn qismlari, maslahatlar va tipik nasr modellari beriladi.

Yozishga jarayonli yondashuvning asosi bo'lgan tamoyillar mahoratni rivojlantirish asosidagi tamoyillardan tubdan farq qiladi. Yozish jarayoni oddiy tuzilmalardan murakkab tuzilmalarga o'tuvchi malaka oshirish mashqlaridan farqli o'laroq, kontseptsiya yoki mavzudan boshlanib, grammatik va semantik birliklarga to'g'ri keladigan yuqoridan pastga modeldir.

Har bir talaba guruh a'zolari bilan fikr almashish va yozishning turli bosqichlarida tahririy yordam olish orqali jarayonli yondashuvdan foydalangan holda guruhda yozma topshiriqni bajaradi. Jarayonni yozish to'g'ri bajarilganda hamkorlikda o'rganishning ajoyib namunasidir. Naqsh amaliyoti audiolingual usuldan kelib chiqqanidek, guruh o'zaro ta'siriga katta e'tibor beradigan jarayon yondashuvi ham kommunikativ til o'rganishning tabiiy evolyutsiyasidir. Kognitiv yozish strategiyalarini ishlab chiqishga ko'p yillar davomida tizimli aniqlikka rioya qilish to'sqinlik qildi. Talabalar ko'pincha mavzu yoki mavzu bo'yicha g'oyalarni o'ylab topishda qiynalardi.

XULOSA

Yozish jarayoni talabalar hamkorligi orqali tushunchalar va strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi, bu asosan oldingi yozish dasturlarida mavjud bo'lgan izolyatsiya, bezovtalik va noaniqlikni yo'q qiladi.

Yaqinda olib borilgan tadqiqotlar e'tiborni ijodiy kompozitsiyaning fundamental mexanikasiga e'tiborni jarayonli yondashuvdan muayyan tarkib sohalari uchun yozishni o'rganishga o'tkazishga harakat qildi.

Bu yozuv jarayoni talabalarni akademik martaba uchun etarli darajada tayyorlamaydi, degan xavotir bilan bog'liq.

Kontent yondashuvi bilan talabalar maxsus o'quv fanlari doirasida yozish ko'nikmalarini rivojlantiradilar, shunda ular ushbu fanlarga xos bo'lgan maxsus lug'at va tuzilmalardan foydalangan holda insho va hisobot yozishlari mumkin. Ushbu kurslar odatda bakalavriat darajasida taklif etiladi va ko'pincha iqtisodiyot, tarix yoki fizika kabi an'anaviy akademik kurslarga qo'shiladi.

Ba'zan ular EFL/ESL o'qituvchisi va maxsus fan o'qituvchisidan iborat jamoalar tomonidan o'qitiladi.

Kontentga asoslangan yozish yondashuvi maxsus kasbiy sohalarda talabalarning og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalarini oshirishga mo'ljallangan maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) kurslari bilan juda ko'p umumiy xususiyatlarga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bae, J. (2011). Teaching Process Writing for Intermediate/Advanced Learners in South Korea. Retrieved from <http://minds.wisconsin.edu/handle/1793/52570>
2. Davies, P., & Pearse, E. (2000). Success in English Teaching. Oxford University Press
3. Doff, A. (1998). Teach English: A training Course for Teacher. Cambridge University
4. Feyten, C. M. (1991). The Power of Listening Ability: An Overlooked Dimension in Language Acquisition. *The Modern Language Journal*, Volume 75, No 2, 173-180.
5. Harmer, J. (1998). How to Teach English: An introduction to the practice of English language teaching. Edinburgh Gate, Harlow, England: Addison Wesley Longman.
6. Harmer, J. (2004). How to Teach Writing. London: Longman.
7. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. The 3th Edition. Krashen, S. D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press.
8. Kumaravivelu, B. (2006). Understanding Language Teaching. From Method to Postmethod. ESL and Applied Linguistic Series. Retrieved January, 1st, 2011 Longman London and New York
9. Johnson, K. E. (1995). Understanding Communication in Second Language Classroom. Cambridge. Cambridge University Press.
10. Nunan, D. (1991). Language Teaching Method. A Textbook for Teachers. Prentice Hall International Press.
11. Laksmi, E. D. 2006. "Scaffolding" Students' Writing in EFL Class: Implementing Process Approach. *TEFLIN Journal: A publication on the teaching and learning of English*, Vol 17, No 2.
12. Rivers, W. (1968). Teaching Foreign Language Skills. Chicago: University of Chicago Press.
13. Ur, P. (1996). A course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
14. "Science and Practice: A new level of integration in the modern world", "The process of writing and effective writing activities" May 01, 2019 Sheffield, UK.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aforef." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.